

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE CONCEPT OF STEREOTYPE IN EARLY 21ST CENTURY SCIENCE

Inna R. Sargsyan

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Professor of the Russian Language Department
and professional communication
at the Institute of Philology and Intercultural
Communication
of the Russian-Armenian University*

ПОНЯТИЕ СТЕРЕОТИПА В НАУКЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Саркисян Инна Робертовна

*Доктор педагогических наук, профессор
Профессор кафедры русского языка
и профессиональной коммуникации
Института филологии
и межкультурной коммуникации
Российско-Армянского университета*

Abstract

The article examines the concept of stereotype in science at the beginning of the 21st century, its structure, functions and role in intercultural communication. The article analyzes historical approaches to the definition of a social stereotype and modern interpretations in the Russian-language scientific literature. Special attention is paid to the cognitive, communicative and culturally specific nature of stereotypes, their influence on behavior and perception of social reality. The dual function of stereotypes is noted: they simplify and accelerate orientation in a new cultural environment, but they can hinder an adequate understanding of other cultures. The paper presents typologies of stereotypes, their national conditionality, as well as examples of their influence on intercultural communication and international marketing. The need for a comprehensive interdisciplinary approach to the study of stereotypes in modern society is emphasized.

Аннотация

В статье рассматривается понятие стереотипа в науке начала XXI века, его структура, функции и роль в межкультурной коммуникации. Анализируются исторические подходы к определению социального стереотипа и современные интерпретации в русскоязычной научной литературе. Особое внимание уделяется когнитивной, коммуникативной и культурно-специфической природе стереотипов, их влиянию на поведение и восприятие социальной реальности. Отмечается двойственная функция стереотипов: они упрощают и ускоряют ориентацию в новой культурной среде, но могут препятствовать адекватному пониманию других культур. В работе представлены типологии стереотипов, их национальная обусловленность, а также примеры влияния на межкультурное общение и международный маркетинг. Подчеркивается необходимость комплексного междисциплинарного подхода к изучению стереотипов в современном обществе.

Keywords: stereotype, social stereotype, intercultural communication, ethnocultural representations, cognitive function, national specificity, behavioral models, heterostereotype, autostereotype, cultural shock.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, межкультурная коммуникация, этнокультурные представления, когнитивная функция, национальная специфика, поведенческие модели, гетеростереотип, автостереотип, культурный шок.

Особенности национального характера отражаются в системе социальных стереотипов носителей той или иной культуры. Именно поэтому изучение стереотипов, особенно в условиях стремительных социальных трансформаций, глобализации и цифровизации общества, приобретает особую актуальность.

Термин «социальный стереотип» был введён в 1922 г. американским журналистом У. Липпманом, который разработал теорию стереотипизации. Согласно этой теории, стереотип представляет собой схематизированное, упрощённое, а часто и искажённое представление о социальном объекте, характерное для обыденного сознания. В социальном

стереотипе порой фиксируются несущественные черты объекта, которые остаются относительно устойчивыми. «Стереотипизация — одна из самых важных характеристик понимания межличностного и межгруппового общения, отражает схематизированность и аффективную окрашенность, присущие данной форме социальной перцепции» [Харченко 1987: 207].

Существует множество определений стереотипа. Наиболее общее звучит так: «Стереотип — это схематический, стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенное и облада-

ющее устойчивостью. Он выражает привычное отношение человека к явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и предыдущего опыта» [Краткий политический словарь 1987].

В большинстве исследований стереотип рассматривается через призму социального взаимодействия как своего рода «модель» поведения или действия, взаимосвязанная с конкретным национально детерминированным выбором стратегии и тактики поведения в определённой ситуации. Этот выбор определяется совокупностью мотивов и потребностей. Исходя из такого подхода, стереотипы рассматриваются как «знаки, являющиеся вербальной фиксацией определённым образом определённых потребностей социальной группы, этноса, национально-культурного ареала» и как «фиксированное отражение определённой деятельности, продукты которой выступают в роли предметов, удовлетворяющих эти потребности» [Красных 2002: 178].

В.А. Рыжков описывает стереотип как «коммуникативную единицу данного этноса, способную посредством актуальной презентации социально санкционированных потребностей оказывать побуждающее типизированное воздействие на сознание личности — социализируемого индивида, формируя в нём соответствующие мотивации» [Рыжков 1985: 16].

Ю.Е. Прохоров выделяет «стереотипы речевого общения», то есть стереотипы поведения речи. По его определению, они представляют собой «социокультурную маркированную единицу ментально-лингвального комплекса представителя определённой этнокультуры, реализуемую в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации общения» [Прохоров 1996: 21]. Таким образом, стереотип можно рассматривать как «канон», «образец» или «модель».

По мнению В.В. Красных, стереотип — это «фиксированная ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании личности «типового» фрагмента реального мира» [Красных 2002: 178]. Феномен стереотипов можно разделить на два вида: стереотипы поведения и стереотипы представления о ситуации или предмете, которые обозначают как стереотипы-ситуации и стереотипы-образцы. Стереотип — это своего рода фрагмент мира, устойчивое представление о ситуации или предмете, обусловленное национально-культурной спецификой [Красных 2002: 178]. Иными словами, стереотип можно охарактеризовать как «... способ хранения огромного количества информации об окружающем мире, помогающий нам ориентироваться в нём» [Чеканова 2012: 27].

Две тенденции человеческого сознания влияют на возникновение стереотипов: конкретизация (ассоциирование абстрактных понятий с конкретными образами) и упрощение (выделение ряда признаков как ведущих для обозначения явлений). Формирование стереотипов происходит как в процессе неорганизованной передачи информации

(анекдоты, слухи, поговорки), так и в процессе прямого межнационального общения. Они строятся на базе предубеждений, уходящих корнями в историю, и передаются через фольклор и художественную литературу [Федченко 2005].

Роль стереотипов в межкультурном общении

Стереотипы всегда национально окрашены, хотя иногда встречаются аналоги в разных культурах. В таких случаях важно быть внимательным, поскольку совпадая в целом, стереотипы могут различаться деталями, значимыми для успешного общения. Отличия касаются множества аспектов: темы бесед, допустимое поведение в общественных местах, отношение ко времени и т.д. Например, корейцы говорят: «Жена должна быть как лиса, а муж — как медведь», подразумевая, что жена должна быть умной и хитрой, а муж — сильным. У русских лиса — символ хитрости, но с отрицательной коннотацией; медведь — символ неуклюжести, а уже потом — силы.

Этнокультурные стереотипы можно разделить на автостереотипы (представление о своей культуре и народе) и гетеростереотипы (схематично обобщаемые взгляды на другие народы и культуры). Примеры: француз для немцев — жадность, для итальянцев — снобизм, для русских — галантность; немец для русских — пунктуальность, итальянец — эмоциональность, англичанин — сдержанность.

Разные учёные по-разному оценивают стереотипы. О.А. Леонтович отмечает, что «стереотипы — упрощённые ментальные репрезентации категорий людей, преувеличивающие сходства и игнорирующие различия... предполагают статичный взгляд на общество и человека, сведение всех людей к ограниченному числу типов» [Леонтович 2005: 236]. Однако стереотипизация не обязательно отрицательна. С.Г. Тер-Минасова утверждает, что, несмотря на обобщённость, стереотипные представления содержат первоначальные знания об иных народах, подготавливая базу для общения и смягчая культурный шок [Тер-Минасова 2000]. А.В. Павловская подчёркивает положительную роль стереотипов: «Они позволяют человеку составить представление о мире в целом, выйти за рамки узкого социального, географического и политического мира» [Павловская 1998: 17]. Е.И. Рогов рассматривает стереотип как «устойчивый и упрощённый образ явления в условиях нехватки информации, ускоряющий процесс познания» [Рогов 2006: 193].

Стереотипы помогают человеку ориентироваться в незнакомой этнической среде, снижая культурный шок и предоставляя базовые знания о поведении в различных культурах. В деловой коммуникации стереотипы формируют ожидания партнёров и потребителей. Примеры: Германия — качество, Франция — вино, косметика, Япония — технологии. Однако чрезмерная фиксация на стереотипах может стать когнитивным фильтром, затрудняющим восприятие партнёра [Грушевицкая 2003: 327-328].

Таким образом, стереотипы обладают двойственной природой: они облегчают когнитивную ориентацию и предсказуемость поведения, но при недостаточной рефлексии могут исказить восприятие и создавать барьеры. Их изучение требует интеграции когнитивного, лингвокультурного и социального подходов.

Эмпирический блок: примеры авто- и гетеростереотипов

Для наглядного представления приведём таблицу с примерами типичных авто- и гетеростереотипов разных культур:

Страна, культура	Автостереотипы	Гетеростереотипы
<i>Россия</i>	Сила, гостеприимство, коллективизм	Немец — пунктуальность, француз — галантность, японец — трудолюбие
<i>Франция</i>	Элегантность, галантность	Немец — дисциплина, итальянец — эмоциональность, англичанин — сдержанность
<i>Германия</i>	Пунктуальность, точность	Француз — жадность, русский — импульсивность, итальянец — артистичность
<i>Япония</i>	Трудолюбие, дисциплина	Кореец — хитрость, американец — прагматизм, француз — стиль
<i>Южная Корея</i>	Сообразительность, уважение к старшим	Русский — прямолинейность, японец — дисциплина, американец — свобода

Эти примеры показывают, как когнитивные схемы формируют ожидания и влияют на восприятие других культур.

Современные исследования подтверждают многоуровневую природу стереотипов, их влияние на когнитивное, социальное и культурное восприятие. Стереотипы выступают одновременно когнитивными схемами, культурными маркерами и коммуникативными инструментами, формируя устойчивые модели восприятия и поведения. Их ключевая особенность — когнитивная эффективность: стереотипы позволяют быстро обрабатывать социальную информацию, сокращают время реакции и обеспечивают базовое понимание культурной среды. В то же время обобщающий характер стереотипов может исказить восприятие и формировать коммуникативные барьеры.

Лингвокультурологический аспект подчёркивает, что стереотипы закрепляются в языке, фольклоре и традициях, передаваясь через устойчивые речевые конструкции, пословицы, поговорки и эпитеты. Это делает стереотип одновременно носителем этнокультурного знания и инструментом когнитивной организации опыта. Практическое значение стереотипов проявляется в профессиональной коммуникации, маркетинге, дипломатии, образовании и международной деловой деятельности. Понимание авто- и гетеростереотипов позволяет успешно прогнозировать реакцию партнёров, корректировать стратегию взаимодействия и предотвращать недопонимания и конфликты.

Таким образом, стереотипы — многомерный феномен, который нельзя рассматривать исключительно как негативный. Они заметно облегчают когнитивную обработку информации, структурируют

культурный опыт и формируют базовые ожидания в межкультурной коммуникации. Их изучение требует неперемного комплексного подхода с использованием непосредственно когнитивных, лингвокультурологических и социальных методов, а также анализа практических последствий для общения, профессиональной деятельности и образования.

Дальнейшие исследования должны быть ориентированы на динамику стереотипов в условиях глобализации, трансформации культурных ценностей и интенсивного межкультурного взаимодействия. Особое внимание следует уделять когнитивным механизмам формирования стереотипов, их фиксации в языке и медиапространстве, а также влиянию на стратегии межкультурного поведения. Такой комплексный подход позволит глубже понять феномен стереотипа и эффективно использовать знания о нём в межкультурной коммуникации, развитии критического мышления и формировании компетенций, необходимых в глобальной профессиональной и научной среде.

Список источников

1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. М.:ЮНИТИ-ДАНА, СС. 2003. – 352 с.
2. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М.:ИТДГК «Гнозис», 2002. –177 с.
3. Краткий политический словарь. М., Политиздат, 1987. – 447 с.
4. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: Монография. Москва: Гнозис, 2005. – 325 с.

5. Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. М., 1998. – 304 с.
6. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1996. – 224 с.
7. Рогов Е.И. Общая психология. Курс лекций. Ростов: Изд-во «Владос-Пресс», 2006. – 447 с.
8. Рыжков В.А. Регулятивная функция стереотипов//Знаковые проблемы письменной коммуникации. Межвуз. сб. науч. трудов. Куйбышев, 1985. – С. 15-21
9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: СЛОВО/SLOVO, 2000. – 624 с.
10. Федченко А.В. Этнокультурная специфика формирования языкового сознания русских и американцев в школьном возрасте. Дис. канд. филол. наук. М., 2005. – 239 с.
11. Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 336 с.
12. Чеканова С.А. Стереотипные представления о профессиях у русских и англичан: монография. М.: МГИМО-Университет, 2012. – 217 с.